

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913094>
УДК 159.9

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.С. Константинова,
магистрант, напр. «Социальная психология образования»,
Московский психолого-социальный университет

Аннотация: В статье представлен анализ проблемы изучения эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. Изложены подходы к изучению эмоционального интеллекта у детей этого возраста, сходство и различия методов. Эмоциональный интеллект – это сложный конструкт, зависящий от множества внутренних и внешних факторов. Критичный период его развития приходится на дошкольный возраст. Поэтому важно исследовать онтогенез развития эмоционального интеллекта в этом возрасте, методы диагностики уровня его развития и какие условия, инструменты и техники помогают его развивать.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальная компетентность, эмоции, контроль, дошкольный возраст, дети старшего дошкольного возраста

APPROACHES TO STUDYING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PRESCHOOL CHILDREN

M.S. Konstantinova,
Master's student, direction "Social psychology of education",
Moscow Psychological and Social University

Annotation: The article presents an analysis of the problem of studying emotional intelligence in preschool children. Approaches to the study of emotional intelligence in children of this age, the similarities and differences of methods are outlined. Emotional intelligence is a complex construct that depends on many internal and external factors. The critical

period of its development is preschool age. Therefore, it is important to study the ontogenesis of the development of emotional intelligence at this age, methods for diagnosing the level of its development and what conditions, tools and techniques help to develop it.

Keywords: emotional intelligence, social competence, emotions, control, preschool age, children of senior preschool age

В настоящее время наблюдается широкий разброс направлений исследования эмоционального интеллекта, что свидетельствует об интересе к данному феномену, к пониманию его закономерностей проявления и функционирования, возможности управления и развития. Для понимания феномена «эмоциональный интеллект» важно рассмотреть историю появления термина и анализ структуры самого понятия. Несмотря на активное использование этого термина, есть сложности с пониманием сущности эмоционального интеллекта, отграничением его от смежных феноменов: эмоциональных процессов и состояний, саморегуляции и самооценки и других.

Особенно интересны исследования онтогенеза эмоционального интеллекта в дошкольный период, так как в этом возрасте происходит становление психических функций, и поэтому степень развития эмоционального интеллекта в это время сказывается на развитии ребенка и его социализации в последующие периоды. Поэтому в данной статье рассматриваются направления и подходы к исследованию механизмов и условий развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста, возможности диагностики и способы психолого-педагогического воздействия на него.

Впервые в научный обиход понятие «эмоциональный интеллект» было введено Дж. Майер и П. Сэловей. Они определяли эмоциональный интеллект как «способность воспринимать и выражать эмоции, понимать их и объяснять, ассимилировать эмоции и чувства, регулировать собственные эмоции и эмоции других людей» [1].

Но интерес к данному феномену возник после публикации журналистом New York Times Д. Гоулмана книги «Эмоциональный интеллект» в 1995 г. В своей книге Д. Гоулман показал значимость

внимания к эмоциональным процессам в бизнесе и определял эмоциональный интеллект как способ, метод, форму обращения человека с самим собой и с окружающими, то есть эмоциональный интеллект – это «способность мотивировать себя и настойчиво стремиться к достижению цели, несмотря на провалы; сдерживать порывы и откладывать получение удовольствия; контролировать настроение и не позволять чувствам затмевать разум» [2].

Изучением эмоционального интеллекта и близкой к этому понятию проблематикой занимались многие зарубежные и отечественные психологи. При этом нет единых взглядов на сущность и структуру эмоционального интеллекта. О.А.Токарева выделяет 3 подхода к изучению феномена эмоционального интеллекта:

- когнитивный, описывающий его прямую связь с общими познавательными способностями человека (Дж. Майер, П. Сэловей, А.И. Савенкова, Э.Л. Носенко, Н.В. Коврига, Ю.В. Афонькина и другие);

- социально-психологический, в котором эмоциональный интеллект рассматривается как личностная черта, определяющая социальную эффективность (Р. Бар-Он, Л.А. Зеленина, В.А. Шиманская, О.А. Айгунова, Н.Б. Полковникова и другие);

- вариант интеграции когнитивных и личностных составляющих эмоционального интеллекта (Д. Гоулман, Д.М. Рыжкова, Д.В. Люсин, М.А. Нгуен, А.П. Сухоносков, Н.Д. Палазюк и другие) [3].

В рамках каждого подхода разработаны структурные модели феномена, описаны их компоненты и содержание. Соответственно каждое направление предлагает альтернативный подход к определению сущности феномена, его содержанию, условиям и механизмам развития. Нет и единого подхода к разработке психолого-педагогических условий развития эмоционального интеллекта. Поэтому актуальны и ценны попытки рассмотреть эмоциональный интеллект с разных позиций: нейропсихологии, психофизиологии, возрастной психологии, педагогики и методики.

На данный момент в отношении исследований эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста выделяют следующие противоречия:

– между имеющимся высоким научным интересом и актуальным запросом к исследованиям эмоционального интеллекта детей и трудностями выведения закономерностей развития и выделения причин отклонений;

– между потребностью педагогов и практических психологов в надежных средствах выявления и оценки эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста и недостаточной разработанностью диагностических средств;

– между увеличением количества детей, испытывающих трудности эмоционального плана, и ограниченным набором методических средств, описывающих комплекс психолого-педагогических условий развития у них эмоционального интеллекта [4];

– понимание пользы развития эмоционального интеллекта и неразработанность надежных способов и инструментов развития у дошкольников эмоционального интеллекта в целом.

Рассмотрим направления и подходы к изучению эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.

О.А. Токаревой считает себя представителем когнитивного подхода и видит «эмоциональный интеллект» сложным многоуровневым психологическим феноменом, который представляет собой совокупность способностей человека распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять ими, а также учитывать все это в решении практических задач. Она выделяет ключевые компоненты эмоционального интеллекта: когнитивный и поведенческий, которые в течение онтогенеза постепенно трансформируются от элементарного уровня через опосредованно-ситуативный к смысловому уровню. К 5-7 годам критериями оценки эмоционального интеллекта становятся: распознавание базовых эмоций; освоение способов выражения эмоций в мимике, пантомимике и просодике; начало формирования языка эмоций; понимание содержательных сторон базовых эмоций и способность к эмоциональной регуляции эмоциональных состояний [5].

Значимым фактором в развитии эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста О.А. Токарева видит процесс внимания. А совокупность отрицательных показателей состояния этой функции приводит к искажениям функционирования эмоционального

интеллекта. В качестве инструмента диагностики использовалась компьютерная программа «EQ.дети», которая предоставляла информацию как по отдельным компонентам эмоционального интеллекта, так и феномена в целом. В качестве рабочего инструмента развития эмоционального интеллекта у старших дошкольников использовалась развивающая программа «Умные эмоции» [6].

Условиями для развития эмоционального интеллекта у детей 5-7 лет О.А. Токарева считает в первую очередь взаимодействие ребенка со взрослым, что является основным механизмом развития эмоционального интеллекта у детей. Взаимодействие и общение детей – среда для проявления эмоционального интеллекта. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей – способ поддержки становления эмоционального интеллекта детей. О.А. Токарева считает важным предоставление возможности выбора способов проживания эмоций, экологичных как для ребенка, так и окружающих [7].

Своевременное обнаружение и устранение недостатков становления эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста обеспечивает освоение дошкольниками сложных социальных навыков, продуктивное решение коммуникативных задач, что будет способствовать более успешной социализации [8].

Рассмотрим исследовательскую работу О.А. Айгунова, Н.Б. Полковникова, Т.Д. Савенкова с целью выявить особенности их социально-психологического подхода. Заметим, что они занимались созданием инструментов диагностики и развития эмоционального интеллекта как части более широкого понятия «социальной компетентности» с определенными практическими целями. Для них эмоциональный интеллект и социальная компетентность в первую очередь важнейшие предикторы будущей учебной успешности в начальной школе.

В качестве методологической базы использовалась модель социальной компетентности Т.Д. Савенковой, включающая три блока: когнитивный, эмоциональный и поведенческий [9].

Когнитивный блок включает социальные знания о людях и правилах, социальную память на лица и имена, социальную

интуицию, помогающую распознавать мотивы поступков других людей, социальное прогнозирование-планирование.

Эмоциональный блок включает в себя эмоциональную выразительность, чувствительность, контроль; сопереживание; степень склонности к психическому заражению и собственные суггестивные способности; эмпатия; установление социальных связей; способность к саморегуляции.

В поведенческий блок включается социальное восприятие, взаимодействие, адаптация, способность работать в ситуации стресса [10].

И во всех трех блоках присутствуют части эмоционального интеллекта в его широком значении. Так как социальная интуиция невозможна без эмпатии, как невозможно без нее и социальное поведение.

Оценка базовых параметров эмоционального интеллекта строилась на использовании трех методик: «Дополнение фраз», «Закончи историю», «Сюжетные картинки». Обратим внимание на когнитивный характер выбранных методик и важность логической составляющей в них. После выявления у примерно 80% исследованных детей среднего уровня развитости эмоционального интеллекта, был проведен формирующий эксперимент, который позволил увеличить количество детей с высоким и средним уровнем развития эмоционального интеллекта и социальной компетентности. Таким образом исследователи показали, что у детей дошкольного возраста могут быть сформированы педагогически и эмоционально значимые отношения, которые выражаются в речи и поведении, что отражает эмоциональной, мотивационной (волевой) и интеллектуальной сторон психики ребенка. И что эффективная педагогическая работа по воспитанию эмоционального интеллекта и социальной компетентности детей дошкольного возраста должна включать активное сотрудничество педагогов с семьями воспитанников и осуществляться в межличностных отношениях в ходе совместного взаимодействия. Так как педагогическими условиями формирования эмоционального интеллекта и социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста служит комплекс методов и форм совместной деятельности взрослых и детей. Важным условием здесь служит развитие эмоционально

позитивных взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса [11].

Рассмотрим определение эмоционального интеллекта М.А. Нгуен как пример подхода интеграции когнитивных и личностных составляющих эмоционального интеллекта.

М.А. Нгуен эмоциональный интеллект для старшего дошкольного возраста определяет как «готовность ребенка ориентироваться на другого человека и учитывать его эмоциональное состояние в своей деятельности» [12].

Компоненты структуры эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте:

- направленность внимания ребенка к миру людей и к миру эмоций;
- эмоциональная ориентация на другого;
- готовность ребенка учитывать эмоциональное состояние другого в своей деятельности [13].

Лишь опираясь на эмоции свои и других людей, ребенок учится ориентироваться на внешний мир, получая полезную информацию о том, что действительно происходит [14].

А значит развитие эмоционального интеллекта у дошкольников во многом зависит от того, как с ним взаимодействуют взрослые, в частности родственники и педагоги.

Для изучения содержания эмоциональной ориентации ребенка была разработана и апробирована проективная методика «Три желания», смысл которой связан с особенностью дошкольного возраста иметь мечты и пожелания для себя и других людей. С помощью этой методики определялась эмоциональная ориентация ребенка на другого в своей деятельности, что необходимо для развития личности в целом. Эмоциональная ориентация, саморегуляция и регуляция отношений, измеряемые показатели личностных особенностей в младшем школьном возрасте, представляют собой фундаментальные предпосылки формирования личности в старшем дошкольном возрасте [15]. Это позволило адаптировать для исследования многофакторный опросник Кеттела (детский вариант) для старших дошкольников с целью выявления готовности старшего дошкольника учитывать состояние другого в

своей деятельности. Также была использована методика изучения межличностных отношений (О. Смирновой) и разработана методика «Что-почему-как». В данной методике ребенок должен решать определенную проблему, связанную с отношениями между детьми, их оценкой ситуации, пониманием эмоционального состояния других людей и поиска пути решения проблемы, основанный на этом понимании [16].

В основу работы по развитию эмоционального интеллекта старших дошкольников была положена тренинговая программа, построенная на использовании групповых принципов и методов психокоррекции. Основной целью программы было развитие ориентации дошкольника на роль, значимость и эмоциональное состояние других людей в своей деятельности и общении. Задачи программы: стимулирование ребенка к эмоциональным переживаниям, формирование представлений ребенка о базовых эмоциях и чувствах и развитие готовности ребенка сотрудничать с другими детьми в своей деятельности и общении. Структура каждого занятия программы чтение рассказа или стихотворения, беседа по содержанию текста, работа по отбору картинок с изображением эмоциональных состояний людей, соответствующим эмоциональным состоянием и переживанием персонажей рассказа или стихотворения, проведение игр [17].

В ходе исследования выявлены гендерные и социо-культурные особенности эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста, были разработаны рекомендации по развитию эмоционального интеллекта для родителей, психологов и педагогов детских учреждений.

Рассмотрение исследовательских работ представителей трех подходов к изучению эмоционального интеллекта, выделенных О.А. Токаревой, показало сходность понимания эмоционального интеллекта, как сложного конструкта, зависящего от множества внутренних и внешних факторов: влияние социального окружения и культурного влияния, особенности личностных характеристик и когнитивных функций, состояния и функционирования нервных процессов, содержания и типа активности индивида и другого.

Способы диагностики в исследованиях были в основном направлены на выявления понимания эмоций других в разных ситуациях через картинки и тексты.

В рассмотренных в данной статье исследованиях также были проведены формирующие эксперименты, показавшие полезность такой коррекционной работы, особенно при параллельной работе с родителями детей дошкольников.

В ходе сравнения не были найдены особых противоречий в различных направлениях изучения эмоционального интеллекта, а создание различных методик диагностики и инструментов развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста только обогащает инструментарий психологов, педагогов и родителей в этой сфере.

Список литературы

[1] Изотова Е.И. Эмоциональная сфера ребенка: Теория и практика [Текст]: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.И. Зотова, Е.В. Никифорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 52 с.

[2] Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ [Текст] / Д. Гоулман – М.: Манн Иванов и Фербер, 2021. 73 с.

[3] Токарева О.А. Психолого-педагогические условия развития эмоционального интеллекта у детей старшего возраста, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ [Текст]: автореф. дис. ... канд. психол. наук / О.А. Токарева. – Кемерово, 2022. 5 с.

[4] Там же. – 7-8 с.

[5] Там же. – 23 с.

[6] Токарева О.А. Использование современных технологий в оценке эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста [Текст] / О.А. Токарева // Воспитание и обучение детей младшего возраста. – 2020. №8. 502-503 с.

[7] Там же. – 24 с.

[8] Там же. – 25 с.

[9] Диагностика и развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности старших дошкольников в условиях дошкольной образовательной ситуации [Текст] / О.А. Айгунова, Н.Б. Полковникова, Т.Д. Савенкова // Вестник МГПУ. – Серия: Педагогика и психология. – 2016. № 4 (38). 25-34. 26 с.

[10] Там же. – 27 с.

[11] Там же. – 33 с.

[12] Нгуен М.А. Психологические особенности формирования эмоционального интеллекта старших дошкольников [Текст]: автореф. дис. ... канд. психол. наук / М.А. Нгуен. – Тамбов, 2008. 11 с.

[13] Там же.

[14] Нгуен М.А. Развитие эмоционального интеллекта [Текст] / М.А. Нгуен // Ребенок в детском саду. – 2007. №5. 80-87. 46 с.

[15] Нгуен М.А. Психологические особенности формирования эмоционального интеллекта старших дошкольников [Текст]: автореф. дис. ... канд. психол. наук / М.А. Нгуен. – Тамбов, 2008. 13 с.

[16] Нгуен М.А. Диагностика уровня развития эмоционального интеллекта старшего дошкольника [Текст] // Ребенок в детском саду – 2008. №1. 83-85 с.

[17] Там же. – 14 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Izotova E.I. The emotional sphere of the child: Theory and practice [Text]: textbook. A manual for students. higher textbook establishments / E.I. Zotova, E.V. Nikifirova. – M.: Publishing center "Academy", 2004. 52 p.

[2] Goleman D. Emotional intelligence. Why it can mean more than IQ [Text] / D. Goleman – M.: Mann Ivanov and Ferber, 2021. 73 p.

[3] Tokareva O.A. Psychological and pedagogical conditions for the development of emotional intelligence in older children experiencing difficulties in mastering basic educational programs [Text]: abstract. dis. ...cand. psychol. Sciences / O.A. Tokarev. – Kemerovo, 2022. 5 p.

[4] Ibid. – 7-8 p.

[5] Ibid. – 23 p.

[6] Tokareva O.A. The use of modern technologies in assessing the emotional intelligence of children of senior preschool age [Text] / O.A.

Tokareva // Education and training of young children. – 2020. No. 8. 502-503 p.

[7] Ibid. – 24 p.

[8] Ibid. – 25 p.

[9] Diagnosis and development of emotional intelligence and social competence of older preschoolers in a preschool educational situation [Text] / O.A. Aigunova, N.B. Polkovnikova, T.D. Savenkova // Bulletin of Moscow State Pedagogical University. – Series: Pedagogy and psychology. – 2016. No. 4 (38). 25-34. 26 p.

[10] Ibid. – 27 p.

[11] Ibid. – 33 p.

[12] Nguyen M.A. Psychological features of the formation of emotional intelligence in older preschoolers [Text]: abstract. dis. ...cand. psychol. Sciences / M.A. Nguyen. – Tambov, 2008. 11 p.

[13] Ibid.

[14] Nguyen M.A. Development of emotional intelligence [Text] / M.A. Nguyen // Child in kindergarten. – 2007. No. 5. 80-87. 46 pp.

[15] Nguyen M.A. Psychological features of the formation of emotional intelligence in older preschoolers [Text]: abstract. dis. ...cand. psychol. Sciences / M.A. Nguyen. – Tambov, 2008. 13 p.

[16] Nguyen M.A. Diagnosis of the level of development of emotional intelligence of a senior preschooler [Text] // Child in kindergarten – 2008. No. 1. 83-85 p.

[17] Ibid. – 14 p.

© М.С. Константинова, 2023

Поступила в редакцию 07.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Константинова М.С. Подходы к изучению эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 132-142. URL: <https://ip-journal.ru/>